

Mentalidad de crecimiento: Un análisis con los datos de PISA 2018

 Ega, Emily
Ideice,
República Dominicana

Tipo de investigación: Investigación cuantitativa

Objetivos y preguntas de investigación

A menudo los desafíos y obstáculos en el campo de la educación nos permiten explorar nuevas formas de aprendizaje, sobre todo cuando hacemos uso de las herramientas y recursos tecnológicos que tenemos a disposición en este siglo. Creer que los retos y los obstáculos son un eslabón para alcanzar el éxito, ¿se podría traducir en un mejor aprendizaje en los estudiantes? De acuerdo con la mentalidad de crecimiento propuesta por Carol Dweck (2007), psicóloga e investigadora de la Universidad de Stanford, los estudiantes que están abiertos a los desafíos y los perciben como una oportunidad de aprendizaje son más propensos a tener éxito tanto en el ámbito personal como en el académico.

Este artículo intenta tomar ventaja de las pruebas PISA para explorar la teoría de los tipos de mentalidad acuñados por Dweck. La primera parte de este trabajo presenta los conceptos de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. La segunda parte muestra la metodología que se utilizó para el análisis de datos y los resultados obtenidos. Finalmente, se concluye con algunas recomendaciones que se pueden implementar tanto en casa como en las aulas.

Sinopsis del marco teórico

Según esta propuesta existen dos tipos de mentalidad. La primera es la mentalidad fija, que está presente en personas que creen que la inteligencia, el carácter, el talento y otras habilidades son innatos e inalterables. La segunda es la mentalidad de crecimiento, que es aquella que se caracteriza por la creencia de que las habilidades pueden mejorar gracias al entrenamiento y al esfuerzo (Dweck, 2016).

Método

Para este artículo, se analiza el tipo de mentalidad en estudiantes dominicanos con los resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment) 2018. Para esto se describe la relación entre los tipos

de mentalidad y las calificaciones de Matemáticas, Lectura y Ciencias, y se computa la proporción de estudiantes asociados a cada nivel de desempeño.

Resultados

En el área de lectura, matemáticas y ciencias, los estudiantes con mentalidad de crecimiento, es decir, aquellos que respondieron que estaban en desacuerdo con que la inteligencia es algo sobre ti que no puedes cambiar mucho, obtuvieron puntajes más altos que los estudiantes que estuvieron de acuerdo con la afirmación.

Conclusiones

La mentalidad de crecimiento supone que la inteligencia se puede mejorar y que las metas personales, académicas y otras habilidades se pueden desarrollar a través del esfuerzo y la persistencia. Los resultados de PISA 2018 muestran estas relaciones para los estudiantes dominicanos, lo cual podría contribuir con consideraciones de base sobre políticas educativas orientadas a desarrollar la mentalidad de crecimiento, y por esta vía, lograr mejoras importantes en los niveles de desempeño académico de la población. Habría que corroborar con más bases de datos estas estimaciones que trae PISA 2018. Por último, ante los retos de la actualidad, como la educación a distancia, por el COVID-19, promover una mentalidad de crecimiento en los estudiantes puede ser muy beneficioso para su proceso de aprendizaje. Tanto los docentes como los padres pueden adoptar un lenguaje que fomente una mentalidad de crecimiento en los estudiantes, es decir, elogiar el esfuerzo, las estrategias de aprendizaje y su progreso. A su vez, evita elogiar la inteligencia y los mensajes negativos que puedan frustrar al estudiante en su proceso.

Bibliografía

- Colom, R., & Andrés, A. (1999). El estudio de la inteligencia humana: recapitulación ante el cambio de milenio. *Psicothema*, 11(3), 453-476.
- Dweck, C.S. (2016). *Mindset: The new psychology of success*. Random House.
- Romero, C., Master, A., Paunesku D., Dweck C.S., & Gross, J. (2014). Academic and emotional functioning in middle school: the role of implicit theories. *American Psychological Association*, 14(2), 227-234. <http://doi.org/10.1037/a0035490>